

УДК 615.243.4

DOI 10.5281/zenodo.15574139

Научная статья

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОМЕПРАЗОЛА И РАБЕПРАЗОЛА: ФАРМАКОДИНАМИКА И ФАРМАКОКИНЕТИКА

COMPARATIVE ANALYSIS OF OMEPRAZOLE AND RABEPRAZOLE: PHARMACODYNAMICS AND PHARMACOKINETICS

АЛЕКСЕЕВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА,

Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова.

АГАПОВА ТАТЬЯНА ЕВГЕНЬЕВНА,

Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова.

ЗАХАРОВА МАРИЯ МАКСИМОВНА,

Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова.

ЗАХАРОВ ЮРИЙ ОЛЕГОВИЧ,

Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова.

ALEKSEEVA TATYANA ALEXANDROVNA,

Chuvash State University named after I.N. Ulyanov.

AGAPOVA TATYANA EVGENIEVNA,

Chuvash State University named after I.N. Ulyanov.

ZAKHAROVA MARIA MAKSIMOVNA,

Chuvash State University named after I.N. Ulyanov.

ZAKHAROV YURI OLEGOVICH,

Chuvash State University named after I.N. Ulyanov.

В статье исследуются вопросы механизма действия, фармакодинамики таких ингибиторов протонной помпы, как омепразол и рабепразол. В работе применены литературно-аналитический и обобщающий методы с применением поиска научных публикаций в базах данных РИНЦ, Scopus и PubMed. Определено, что омепразол содержит бициклическую систему пиридинометанола, а рабепразол в своем составе имеет бензимидазольное кольцо. Эффект рабепразола достигается быстрее и проявляется меньшим количеством побочных эффектов, так как структурные отличия способствуют к более быстрому ингибированию H^+ , K^+ – АТФазы в широком диапазоне рН. Сделан вывод, что преобладание у рабепразола неферментативного пути метаболизма объясняет меньшее развитие межлекарственных взаимодействий с другими лекарственными препаратами, метаболизирующимися изоферментами CYP.

The article examines the mechanism of action and pharmacodynamics of proton pump inhibitors such as omeprazole and rabeprazole. The paper uses literary, analytical and generalizing methods using the search for scientific publications in the databases of the Russian Research Center, Scopus and PubMed. It was determined that omeprazole contains a bicyclic system of pyridine methanol, and rabeprazole contains a benzimidazole ring. The effect of rabeprazole is achieved faster and is manifested by fewer side effects, since structural differences contribute to faster inhibition of H^+ , K^+ - ATPase over a wide pH range. It was concluded that the predominance of the non-enzymatic pathway of metabolism in rabeprazole explains the lower development of drug interactions with other drugs metabolized by SUR isoenzymes.

Ключевые слова: ингибиторы протонной помпы, антисекреторные препараты, рабепразол, омепразол, метаболизм, цитохром CYP2C19.

Key words: proton pump inhibitors, antisecretory drugs, rabeprazole, omeprazole, metabolism, cytochrome CYP2C19.

Язвенная болезнь (ЯД) возникает, когда секреция слизи и бикарбоната, входящие в состав защитного механизма слизистой оболочки желудка, подавляются разрушительным воздействием пепсина и желудочной кислоты [1, с. 273]. ИПП обеспечивают значительное долговременное снижение продукции желудочной кислоты [2].

ИПП всасываются в тонком кишечнике и транспортируются с кровью в париетальные клетки, где накапливаются в секреторных канальцах желудка и при низком pH преобразуются в свою активную форму (тетрациклический сульфенамид). Эта форма необратимо связывается с ферментом H^+/K^+ - аденозинтрифосфат-фазой, блокируя продукцию кислоты [3, с. 178]. Ковалентные связи с цистеином 813 α -субъединицы желудочной H^+/K^+ – АТФ-фазы образуют все «классические» ингибиторы протонной помпы, что приводит к блокаде этого фермента. Омепразол также способен связываться с цистеином 892 и блокировать его. Действие ИПП возможно лишь в кислой среде, где эти пролекарства активируются [4, с. 87].

От скорости обновления протонных помп зависит продолжительность антисекреторного действия. Угнетение продукции кислоты продолжается длительное время, так как синтез H^+ , K^+ – АТФазы происходит достаточно медленно (за 30-48 часов обновляется половина молекул). Невозможно максимально достичь антисекреторного эффекта, так как не все молекулы H^+ , K^+ ингибируются [5, с. 92].

В результате, ингибиторы протонной помпы эффективно снижают продукцию желудочной кислоты, что способствует облегчению симптомов, связанных с ГЭРБ (гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь), пептической язвой и другими расстройствами, связанными с кислотой [1]. Рабепразол вызывает устойчивое ингибирование как базальной, так и стимулированной пищей секреции желудочного сока, что позволяет контролировать симптомы, связанные с повышенной кислотностью.

Существует ряд основных различий между омепразолом и рабепразолом, хотя оба лекарства относятся к группе ИПП и имеют одинаковый механизм действия. Омепразол является первым ингибитором протонного насоса, открытым в 1979 году шведскими учеными. Это вещество зарекомендовало себя как высокоэффективное и безопасное в многочисленных клинических исследованиях, став золотым стандартом при лечении язвы и гастрита. Омепразол обладает антибактериальным действием против *Helicobacter pylori* и усиливает эффективность назначаемых для борьбы с этим микроорганизмом антибиотиков. В большинстве случаев препарат хорошо переносится пациентами, хотя может вызывать побочные действия.

Омепразол содержит бициклическую систему пиридинометанола, а рабепразол в своем составе имеет бензимидазольное кольцо. Эти структурные отличия рабепразола способствуют к более быстрому ингибированию H^+ , K^+ – АТФазы в широком диапазоне pH. Это приводит к тому, что эффект рабепразола достигается быстрее и проявляется меньшим количеством побочных эффектов [6, с. 265].

Рабепразол на моделях *in vivo* продемонстрировал свое быстрое и более эффективное действие: после его применения в течение 5 минут практически полностью были ингибированы протонные помпы. Для омепразола этот эффект достигнут лишь через 30 минут. Таким образом, натриевая соль рабепразола обеспечивает дозозависимое и стойкое ингибирование как базальной, так и стимулированной пищей секреции желудочного сока [2].

Согласно метаанализу, включившему 57 исследований, при оценке среднесуточной pH способность подавлять кислотность желудка выражена у рабепразола. Его относительная активность по сравнению с омепразолом (1,0) составила 1,82 [7, с. 84]. К тому же, его метаболизм происходит неферментным путем, поэтому действие препарата меньше зависит от еды.

Есть различия и в кислотоустойчивости: функциональные модифицированные заместители рабепразола имеют выше рKa (pH, при котором ЛС начинает действовать). Рабепразол в сравнении с омепразолом быстрее активируется при более высоком уровне pH: для полуактивации ему необходимо 1,3 минуты при pH 1,2, а омепразолу – 2,8 мин. Период полувыведения при pH 5,1 у рабепразола составляет 7,2 мин, а у омепразола – 84 мин (табл. 1).

Таблица 1. Сравнение фармакокинетических параметров рабепразола и омепразола [6, с. 266]

Фармакокинетический параметр	Рабепразол 20мг	Омепразол 20мг
pKa	5,1	4
Активация в канальце при pH=1,2 , мин	1,2	2,8
K50, мкМ/K50, μМ	0,07	0,47
AUC, моль/ч	2,12	3,11
V50, с	90	400
T1/2 при pH=5,1 натощак, мин	7,2	84
Биодоступность (при однократном/повторном приеме)	77% и 77%	35-40% и 65%
Метаболизм через систему цитохрома P450	CYP2C19/CYP3A4	CYP2C19/CYP3A4/CYP2D6/ CYP2C8/CYP1A2
Связь с белками, %	98	95

Рабепразол отличается рядом уникальных фармакокинетических свойств. Во-первых, он не подвержен насыщаемому метаболизму первого прохождения, что позволяет ему в высоких дозах абсорбироваться без значительного снижения биодоступности. Следует отметить, что антациды и пища не оказывают серьезного воздействия на биодоступность рабепразола тогда, когда при приеме пищи задерживается примерно на 1,7ч всасывание препарата и период полувыведения снижается из-за возможного замедления опорожнения желудка.

Рабепразол не накапливается в организме при повторном приеме, поскольку его t1/2 равен 1 часу после однократного применения и 1,5 часа после многократного. Это позволяет избежать кумуляции и потенциальных токсичных эффектов. Выводится рабепразол преимущественно с мочой (примерно 90 %, включая глюкуронид, тиоэфиркарбоновый метаболит и меркаптуровые метаболиты) и лишь 10 % – с калом. Таким образом, механизм элиминации рабепразола подчеркивает его уникальность среди других препаратов этой группы.

Абсорбция омепразола происходит в тонкой кишке и является очень высокой (3-6 часов), за 0,5-3,5 часов достигает максимальной концентрации. Биодоступность омепразола составляет 30-40 %, и при недостаточности печени она может увеличиваться до 100 %. А при повторном приеме увеличивается на 50 % по сравнению с разовым приемом дозы. Также стоит отметить, что у пожилых людей и у пациентов с печеночной недостаточностью биодоступность данного препарата возрастает.

Из-за высокой липофильности омепразол легко проникает в париетальные клетки, что обеспечивает высокий показатель (90-95 %) связывания с такими белками плазмы, как альбумин и альфа-1-кислый гликопротеин. Около 70-80 % выведения обеспечивается почками, а остальные 20-30 % кишечником (с желчью).

При ХПН выведение омепразола уменьшается пропорционально снижению клиренса креатинина. Это также верно для пожилых пациентов, у которых выведение препарата уменьшается, а биодоступность возрастает. Такое поведение фармакокинетики может требовать корректировки дозы и более тщательного мониторинга терапии у этих групп пациентов.

Метаболизм ИПП происходит при помощи различных изоферментов цитохрома P450. В биотрансформации омепразола ведущую роль в активации играют оба изофермента (CYP2C19 и CYP3A4), а рабепразол не зависит от CYP2C19 [7; 8]. При повторном приеме возникает нелинейное увеличение уровня омепразола в крови, так как омепразол инактивирует CYP2C19 через сульфоновый метаболит, то есть происходит аутоингибирование собственного метаболизма [9].

У людей с быстрым метаболизмом ИПП менее значительно подавляет кислотопroduкцию, так как на терапевтические свойства ЛП влияет вариабельность генотипа CYP2C19. [10; 11]. Это объясняет следующие явления: при однократном приеме омепразола не происходит обеспечения интрагастрального уровня pH более 4 в течение суток, а рабепразол способен сохранять этот уровень pH [12, с. 68].

Преобладание у рабепразола неферментативного пути метаболизма объясняет меньшее развитие межлекарственных взаимодействий с другими лекарственными препаратами, метаболизирующимися изоферментами CYP. Поэтому при применении варфарина, диазепама и теofilлина одновременно с рабепразолом не отмечалось их фармакокинетического влияния [6, с. 269]. Кроме этого рабепразол способствует увеличению содержания слизи и муцина после стимуляции пентагастрином: содержание муцина для рабепразола составило 0,96 мг/л, а для плацебо 0,36 мг/мл [13, с. 46].

В исследовании отмечается, что противодиабетические препараты могут приводит к желудочно-кишечным побочным эффектам, что требует совместного применения ИПП. В работе детально анализируются потенциальные лекарственные взаимодействия между ИПП и метформинем с ингибиторами ДПП-4, а также их влияние на метаболизм и противодиабетическую эффективность. Обнаружено наличие фармакокинетических и фармакодинамических взаимодействий между омепразолом, рабепразолом и эзомепразолом с данными противодиабетическими ЛП, которые могут оказывать влияние на гипогликемический эффект. По результатам исследования, у ингибиторов ДПП-4 и метформина не обнаружено межлекарственных взаимодействий с эзомепразолом [14]. Следует учитывать, что для обеспечения максимального терапевтического эффекта с минимальными побочными реакциями необходимо проводить контроль доз этих препаратов при их одновременном применении.

Время приема ИПП относительно времени приема пищи влияет на эффективность начала антисекреторного действия. Пища может задерживать всасывание в среднем на 3-4 часа. В связи с коротким периодом полураспада рекомендуется принимать ИПП перед пищей или после голодания. Такой подход обеспечивает оптимальную концентрацию препарата в организме, чтобы максимально активировать протонные насосы.

В одном исследовании оценивалось, влияет ли завтрак с высоким содержанием жиров на фармакокинетику ИПП. Часть добровольцев принимала омепразол (36 человек), а другая – рабепразол (69 человек). Прием омепразола во время еды может привести к снижению его биодоступности и концентрации в плазме крови (C_{max}), а также к уменьшению площади под кривой «концентрация-время» (AUC). Снижение AUC более чем на 20 % действительно может иметь клиническое значение, так как это может снижать эффективность препарата в подавлении секреции желудочной кислоты.

Тем не менее, пища повышала C_{max} рабепразола и увеличивала его период полувыведения. Когда рабепразол принимается натощак, снижение эффективности первого прохождения может приводить к быстрому его метаболизму и снижению уровней препарата в плаз-

ме. Наоборот, прием его во время или после еды может замедлить этот процесс, увеличивая его концентрацию в крови и продолжительность действия [15].

После приема пищи так же происходило и увеличение изменчивости T_{max} для омепразола и рабепразола, замедляя абсорбцию примерно на 3-4 часа, а в некоторых случаях — до 20 часов. Возможно, это связано с различным воздействием жирной пищи на процессы опорожнения желудка и ингибирования CYP3A4. После приема пищи увеличивается и pH в желудке, что способствует активации молекул АТФазы и, как следствие, увеличивается секреция HCl. ИППП нуждаются в этой кислотной секреции для связывания с молекулами АТФазы, поэтому пища может оказывать влияние на фармакокинетику и фармакодинамику. Таким образом, на упаковках омепразола следует указать следующее: «Учитывая, что прием пищи задерживает всасывание ИППП примерно на 3–4 часа и приводит к снижению их биодоступности, эти препараты рекомендуются принимать натощак».

Важно учитывать, что данные о действии ИППП, полученные при исследовании однократной дозы, не всегда могут быть применимы к пациентам, находящимся на длительном лечении. Поэтому, чтобы оценить влияние приема пищи на эффективность ИППП при длительном лечении, необходимо провести дополнительные исследования, которые учитывали бы особенности долгосрочного применения и взаимодействие с пищей в реальных клинических условиях. Это позволит лучше понять, как оптимизировать схему лечения для каждого пациента.

Заключение.

1. Среди всех ИППП рабепразол обладает наименьшим сродством к системе цитохрома P450. Это приводит к тому, что рабепразол имеет минимальный риск межлекарственных взаимодействий [16]. У пациентов генетический полиморфизм CYP2C19 не оказывает влияния на биотрансформацию рабепразола и на реакцию на лечение [17].

2. При сравнении фармакокинетических параметров выявлено преимущество рабепразола перед омепразолом.

3. Прием пищи оказывает влияние на эффективность начала антисекреторного действия ИППП, на его биодоступность и выведение. Это важно учитывать при оптимизации дозировки и режима приема ИППП.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Efficacy and safety of proton pump inhibitors and H2 receptor antagonists in the initial non-eradication treatment of duodenal ulcer: A network meta-analysis / X. Meng [et al.] // *Med.* 2023. No. 25(6). pp. 273.
2. Enantioselective Binding of Proton Pump Inhibitors to Alpha1-Acid Glycoprotein and Human Serum Albumin-A Chromatographic, Spectroscopic, and In Silico Study / G. Dombi [et al.] // *Int J Mol Sci.* 2024. No. 25(19). pp. 1-20.
3. Изучение безопасности и токсикокинетики препарата эзомепразол в доклинических исследованиях / В.М. Косман [и др.] // *Безопасность и риск фармакотерапии.* 2023. №11(2). 15 с.
4. Ортенберг Э.А., Ляпина М.В., Дороднева Е.Ф. Калий-конкурентные ингибиторы протонной помпы – состояние и перспективы использования // *ЭиКГ.* 2023. № 4 (212). С. 86-92
5. Лопина О.Д. Физиология протонной помпы // *Росс. журн. гастроэнт., гепатол., колопрокт.* 1997. № 5. С. 91-96.
6. Цуканов В.В. Рабепразол в лечении кислотозависимых заболеваний // *РМЖ. Медицинское обозрение.* 2023. № 5. С. 264-273
7. Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium (CPIC) Guideline for CYP2C19 and Proton Pump Inhibitor Dosing / J.J. Lima [et al.] // *Clin Pharmacol Ther.* 2020. No. 10. 7 p.
8. Otdelenov VA, Denisenko NP, Smirnov VV. The study of the activity of isoenzymes of cytochrome P450 for the prediction of drug-drug interactions of medicines in terms of polypharmacy / D.A.

Sychev [et al.] // Farmakogenetika i Farmakogenomika. 2016. No. 2. pp. 4-11.

9. Kucheryavy Yu.A., Andreev D.N., Shaburov R.I. Proton pump inhibitors in the practice of physician // Therapy. 2019. No. 5(31). pp. 120-126.

10. El Rouby N., Lima J.J., Johnson J.A. Proton pump inhibitors: from CYP2C19 pharmacogenetics to precision medicine // Expert Opin Drug Metab Toxicol. 2018. No. 14(4). pp. 447-460.

11. McColl K.E., Kennerley P. Proton pump inhibitors – differences emerge in hepatic metabolism // Dig Liver Dis. 2021. No. 34(7). pp. 461-467.

4. 12., Влияние полиморфизма CYP2C19 на метаболизм и эффективность использования ингибиторов протонной помпы (обзор клинико-лабораторных исследований / М.В. Неумоина [и др.] // ЗНиСО. 2021. № 4. С. 66-73.

12. Гастроинтестинальные кровотечения на фоне приема антикоагулянтов: риск возникновения, профилактика и лечение / Е.Ю. Плотникова [и др.] // Терапия. 2020. № 7. С. 43-53.

13. Tasnim J., Hashim N.M., Han H.C. A comprehensive review on potential drug-drug interactions of proton pump inhibitors with antidiabetic drugs metformin and DPP-4 inhibitors // Cell Biochem Funct. 2024. No. 42(2). pp. e3967.

14. Effect of food on the pharmacokinetics of omeprazole, pantoprazole and rabeprazole / D. Ochoa [et al.] // BMC Pharmacol Toxicol. 2020.No. 21(1). pp. 54.

15. Выбор ингибитора протонной помпы с позиций эффективности и безопасности у конкретного пациента / Е.А. Лялюкова [и др.] // Лечащий врач. 2020. № 8. С. 6-10.

16. ACG Clinical Guideline for the Diagnosis and Management of Gastroesophageal Reflux Disease / P.O. Katz [et al.] // Am J Gastroenterol. 2022. No. 117(1). pp. 27-56.

Поступила в редакцию: 15.05.2025

© Алексеева Т.А., Агапова Т.Е., Захарова М.М.,

Принята в печать: 01.07.2025

Захаров Ю.О., 2025.